

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ БЕРДАХА**

**«ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ТАБИЙИЙ РЕСУРСЛАРИДАН
ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ»
X РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯСИ
МАТЕРИАЛЛАРИ**

**МАТЕРИАЛЫ
X РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ»**

Нукус – 2022 год

штилевых условиях масса аэрозоля при возникновении даже слабого ветра (2-4 м/с) начинает горизонтальное распространение. Таким образом, конвективный вынос солевого аэрозоля является немаловажной компонентой регионального солепереноса, а также существенным фактором изменения климата. Большую роль в регуляции климата играет растительный покров. На участках с посадками саксаула на обсохшем дне Аральского моря в течение всего года отмечается достоверное понижение средней суточной температуры воздуха на 0.9-1°C по сравнению с оголенными участками без растительности [1]. Аналогичные полевые исследования проведенные нами в Кызылкумах показали, что даже 30% проективное покрытие джужгуна снижает температуру воздуха на 1°C.

Таким образом, фитомелиорация пустынных территорий является эффективным методом снижения потепления климата.

Литература:

1. Духовный В.А., Авакян И.С. Социально-экономическая оценка ущерба под влиянием снижения Аральского моря. – 42 с.
2. Субботина О.И., Чанышева С.Г. Климат Приаралья. – Ташкент, 2006. – 171 с.
3. Глеумуратова Б.С. Математическое моделирование влияния трансформаций экосистемы Южного Приаралья на почвенно-климатические условия: Дисс. ... д-ра физ.-мат. наук. – Ташкент., 2018. – 224 с.
4. Глеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж. Конвективный вынос аэрозоля в пустынных зонах как фактор повышения температуры воздуха.- Аридные экосистемы.

К ВОПРОСУ О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВЕТРОВОГО ВЫНОСА СОЛЕЙ С ОСУШЕННОГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Глеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П., Султашов Р.Г.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан
Гидрометеорологическое управление Республики Каракалпакстан*

Введение. Исследователями Аральского кризиса самым социально-экологически опасным его последствием признан ветровой вынос солей с осушенного дна на прилегающие территории ввиду его доказанного влияния на здоровье населения [Глеумуратова, Мамбетуллаева и Кудайбергенова, 2014], биоценоз, климат, и засоление почв [Арушанов и Глеумуратова, 2012]. Огромные пространственные (до 150 тысяч квадратных километров в случае бури 19-20 мая 2018г.) и количественные масштабы [Глеумуратова et al., 2020] этого процесса усугубляют его негативную значимость.

Особо актуальным аспектом выноса солей с осушенного дна Аральского моря остается прогнозирование солепылевых бурь, поскольку основная масса солей (около 83%) выносятся во время пылевых бурь различной интенсивности [Семенов и др, 2006]. В то же время этот аспект остается малоизученным, о чем, в частности, свидетельствует отсутствие МЧС-предупреждения о буре 26-27 мая 2018г. (Рис.1).

Атмосферные процессы в штормовых условиях чрезвычайно сложны и носят системный характер: малейшее изменение одной метеорологической характеристики незамедлительно вызывает изменение остальных. Поэтому в целях краткосрочного прогнозирования необходимы системный и факторный анализы динамики метеохарактеристик (атмосферное давление, температура и влажность воздуха, скорость ветра и др.).

Рис. 1. Синтезированный снимок солепылевой бури 26-27.05.2018 (ИСЗ NOAA-18)

В данной работе суточная динамика указанных 4 метеоэлементов рассматривается по отдельности, как первый этап построения прогноза. Вычисляется разница стандартных данных метеостанций за сутки до пылевой бури и во время нее, затем определяется ряд распределения этих разниц. Такая же процедура выполняется для апостериорных метеоусловий. С целью выявления характерных значений метеоэлементов во время пылевой бури вычисляется также их функция распределения. Кроме того, вычисляется средняя 3-х суточная динамика метеоэлементов. Основной целью данного исследования является статистический анализ априорных метеоусловий, предшествующих возникновению штормовых ветров на территории осушенного дна Арала. Кроме того, анализируются апостериорные метеоусловия на наличие осадков непосредственно после солепылевых бурь, создающих особо опасные последствия для наземных растений (Рис.2).

Рис.2. Поврежденные растения после солепылевой бури в мае 2018г. на расстоянии 400 км от очага выноса солей

Условия и методы исследования. В работе использованы методы статистического и синоптического анализа, метод аналогий, многолетние данные стандартных метеорологических измерений приаральских метеостанций, синоптические карты и снимки с ИСЗ.

Результаты и обсуждение. Представлены функции распределения разницы стандартных данных метеостанции (МС) за сутки до пылевой бури, во время нее и сутками позднее. Результаты важны для корректного построения прогнозов пылевых бурь.

В таблице 1 представлена функция распределения характерных значений метеоэлементов до и после пылевой бури. Функция распределения соответствует нормальному закону.

Функция распределения метеоэлементов до и после пылевой бури

Метеоэлементы	До	После
Атмосферное давление	$F(x) = 0,06x^3 - 0,5x^2 + 1,28x - 0,58$	$F(x) = -0,14x^3 + 0,92x^2 - 1,69x + 1,08$
Температура воздуха	$F(x) = -0,03x^3 + 0,25x^2 - 0,64x + 0,67$	$F(x) = 0,08x^3 - 0,71x^2 + 1,79x - 1,1$
Влажность воздуха	$F(x) = 0,17x^3 - 1,29x^2 + 2,88x - 1,6$	$F(x) = -0,06x^3 + 0,33x^2 - 0,44x + 0,25$
Скорость ветра	$F(x) = 0,03x^3 - 0,08x^2 - 0,19x + 0,5$	$F(x) = 0,08x^3 - 0,63x^2 + 1,38x - 0,58$

На рисунке 3 представлена средняя 3-х суточная динамика метеоэлементов.

Рис. 3. Средняя 3-х суточная динамика метеоэлементов до, во время и после пылевой бури

Апостериорные метеоусловия чрезвычайно важны для оценки последствий пылевой бури: они характеризуют дальность распространения солевых частиц, время очищения атмосферы, в случае осадков возможность повреждения наземной растительности и разового засоления почв.

Литература:

1. Tleumuratova B.S., Kublanov J.J., Kochkarova S.A., Mambetullaeva S.M. Modeling of the Processes of Formation and Development of Phytocenoses of the Dried Bottom of the Aral Sea // International Journal of Science and Research (IJSR), Vol. 9 Issue 10, October 2020, www.ijsr.net.
2. Арушанов М.Л., Тлеумуратова Б.С. Динамика экологических процессов Южного Приаралья /Гамбург: Palmarium. – 2012. – 183 с.
3. Семенов О.Е., Шапов А.П., Галаева О.С., Идрисова В.П. Ветровой вынос и песчано-солевые выпадения с осушенной части дна Аральского моря // Аридные экосистемы. – 2006. – Т. XII. – 29. – С. 47–58.
4. Тлеумуратова Б.С., Мамбетуллаева С.М., Кудайбергенова У.К. Исследование связи между загрязнением атмосферы и ростом заболеваемости в Южном Приаралье // Вестник ККО АН РУ. – 2014. – №3. – С. 45 – 49.

- buzganliq ushin juwapkershiliktiń mazmuni hám túrleri
58. **Yangiboyev E. Ch., Raximov M. Sh.** Qashqadaryo viloyati sudralib yuruvchilarining ekologiyasi va ahamiyati 290

<u>СЕКЦИЯ 3</u>	
№	<u>СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА</u>
1.	Бекбулатова Г.А., Далжанов К.О., Елмуратова Н. Ресурсный потенциал рекреационной деятельности 293
2.	Bekbulatova G.A., Elmuratova N., Nurbaeva A. Turizmda rawajlandiruv faktorlari 294
3.	Daljanov K.O. Awil xojaligin aymaqliq sholkemlestiruv hám qanigelestiruvdiń ózine tán ózgeshelikleri 298
4.	Jungisova A. O., Matjanova Sh.Q., Matchanov M.J. Quyi Amudaryoda rayonida 2021-2040 yillarda iqlimiy holatni prognozlash natijalari 300
5.	Исмаилов О.К. Фуқароларнинг банк омонатлари кайтарилиши таъминлаш кафолатлари 302
6.	Мусагалиев А.Ж., Убайдуллаева С. Худудлар иқтисодий тараққиётида солиқ имтиёзларининг аҳамияти 304
7.	Мусагалиев А.Ж., Аметов Б.Ф. Худудда солиқ мажбуриятларининг бажарилиши ҳолатига бир назар 306
8.	Прокопьева К.О., Султашова О.Г. Результаты совместной российско-узбекской экспедиции на территории Приаралья 308
9.	Raxriddinov M. S., Matchanov M.J. Тууамо'уин сув ombori maydonining davriy o'zgarishi 309
10.	Реймов П.Р., Мамутов Н.К., Худайбергенов Я.Г., Статов В.А. Вопросы оперативного ландшафтного картографирования в задачах геоэкологической поддержки пространственной оптимизации солеустойчивого растениеводства 312
11.	Сержанов А.М. Концептуальные основы совершенствования налоговой системы в поддержке предпринимательства 313
12.	Sultashova O.G., Nawruzbaeva G.T., Abdullaeva P. Aral ten'izi quriwi na'tijesinde aralboyi regionindag'i klimat ko'rsetkishlerinin' o'zgerisi 315
13.	Sultashova O.G., Askarov A.B. Qaraqalpaqstan respublikasiniń aral boyi aymaqlari jer resurslari hám olardıń jaǵdayi 316
14.	Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж. Связи экологических и климатических изменений в южном Приаралье 318
15.	Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П., Султашов Р.Г. К вопросу о прогнозировании ветрового выноса солей с осушенногодна Аральского моря 320
16.	Ubaydullaev Q., Sabirbaev D. Qishloq xo'jailigi sohasida investitsion faollikni oshirish va uni takomillashtirish yo'llari 323
17.	Убайдуллаев К., Халимова Д.О., Некоторые вопросы формирования кластеров 326